

Indonesian Journal of Educational Research (IJER)

Volume 1, Issue 2, August 2025, P. 20-24

Licensed by CC BY-SA 4.0

e-ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.16925304)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16925304>

Analisis Pemahaman Siswa Dalam Pembelajaran Agama Islam di Kelas 12 SMK PAB 2 Helvetia

Analysis of Students' Understanding In Islamic Religious Learning in Grade 12 SMK PAB 2 Helvetia

Tiara Lisa Br Tarigan

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Gmail: tarigantiaralisa@gmail.com

Abstract

This research was conducted at SMK PAB 2 Helvetia with a focus on analyzing the understanding of 12th grade students in learning Islamic Religious Education (PAI). The method used was qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and evaluation of students' learning outcomes during the Field Practice Program (PPL). The results showed that students' understanding of PAI material was in the fairly good category, although some students still faced difficulties, especially in relating the subject matter to daily life. Supporting factors for students' understanding included the use of varied teaching methods, learning media, and active interaction between teachers and students. Meanwhile, the obstacles found were the low learning motivation of some students and the limited time allocated for learning. Therefore, the implementation of more innovative and contextual learning strategies is needed to improve students' understanding optimally. This research is expected to serve as a reflection for teachers and prospective educators in developing more effective PAI learning methods.

Keywords: *learning motivation, Islamic Religious Education, variety.*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di SMK PAB 2 Helvetia dengan fokus pada analisis pemahaman siswa kelas 12 terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, serta evaluasi hasil belajar siswa selama proses Peraktik Pengalaman Lapangan (PPL) berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap materi PAI berada pada kategori cukup baik, namun masih terdapat sebagian siswa yang mengalami kesulitan terutama dalam mengaitkan materi ajar dengan kehidupan sehari-hari. Faktor yang mendukung pemahaman siswa antara lain metode pembelajaran yang variatif, penggunaan media ajar, dan interaksi aktif antara guru dan siswa. Sementara itu, hambatan yang ditemukan adalah rendahnya motivasi belajar sebagian siswa dan keterbatasan waktu pembelajaran. Jadi, diperlukan penerapan strategi pembelajaran yang lebih inovatif dan kontekstual agar pemahaman siswa dapat meningkat secara optimal. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan refleksi bagi guru maupun calon pendidik dalam mengembangkan metode pembelajaran PAI yang lebih efektif.

Kata kunci : *motivasi belajar, Pendidikan agama islam, variative*

Article Info

Received date: 25 July 2025

Revised date: 27 July 2025

Accepted date: 10 August 2025

INTRODUCTION

Pendidikan pada dasarnya adalah kunci untuk membenahi keadaan negara kesatuan Republik Indonesia yang pada saat ini semakin reyot. Oleh karena itu, kebutuhan bangsa Indonesia bukan hanya ilmu pengetahuan saja. Namun, anak didik juga harus memiliki budi pekerti yang terpuji (Taufiqur Rohman, 2020). Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran penting dalam membentuk karakter, akhlak, serta pemahaman keagamaan siswa di tengah perkembangan zaman. Pemahaman siswa terhadap materi PAI tidak hanya sebatas aspek kognitif, tetapi juga harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar nilai-nilai keagamaan benar-benar terealisasi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua siswa mampu memahami dan mengaitkan materi ajar dengan pengalaman hidupnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain motivasi belajar, metode pembelajaran yang digunakan guru, serta ketersediaan media ajar yang mendukung proses pembelajaran.

Pemahaman pembelajaran PAI pada siswa masih mengalami kendala yang sangat serius dan mendasar yaitu masih terdapat beberapa peserta didik yang belum lancar membaca dan tulis al Quran.

Minimnya pemahaman tersebut pada umumnya dilandasi oleh pendidikan lingkungan keluarga. Pada umumnya, pelaksanaan pendidikan Islam di Sekolah Menengah Atas di Indonesia masih mengalami banyak kendala yang meliputi pendidik yang mana guru belum memiliki bagaimana cara mendidik yang benar, sehingga sasaran dari pendidikan Islam yakni kesadaran kepada peserta didik dalam mengamalkan syariat Islam dan berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari kurang optimal atau belum sepenuhnya tercapai. Dalam pembelajaran di SMK PAB 2 HELVETIA, guru sangat berperan dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Prestasi belajar Pendidikan Agama Islam dapat ditingkatkan melalui peningkatan motivasi, pemahaman materi dan latihan yang berkesinambungan. Motivasi merupakan dorongan atau kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan belajar agar tercapai tujuan yang diharapkan, sehingga fungsi motivasi adalah sebagai pendorong, penggerak, dan pengaruh kegiatan peserta didik dalam belajar.

Mata pelajaran PAI di SMK merupakan pelajaran yang sangat penting untuk diterapkan disekolah, karena harapan orang tua peserta didik adalah supaya anak-anaknya dibina dan dibekali mengenai agama Islam agar kelak menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa. memotivasi belajar dalam PAI dapat dilakukan dengan cara memberi pujian, hadiah, ulangan, praktik langsung atau pemberian tugas pekerjaan rumah. Dengan adanya tugas tersebut, akan melibatkan peserta didik secara langsung dalam menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya sehingga dapat mendorong motivasi belajar. Di samping itu dengan adanya pemberian tugas tentunya mengulang apa yang diterima di sekolah dan memberikan latihan-latihan yang lebih mendalam sehingga lebih menguasai materi pelajaran diterimanya. (Taufiqur Rohman, 2020)

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai tingkat pemahaman siswa terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di kelas 12 SMK PAB 2 Helvetia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi selama proses pembelajaran, wawancara dengan siswa dan guru, serta evaluasi hasil belajar siswa yang diperoleh selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai faktor pendukung, hambatan, serta tingkat pemahaman siswa terhadap materi PAI.

RESULT AND DISCUSSION

SMK PAB 2 Helvetia merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang berada di wilayah Helvetia, Medan. Sekolah ini memiliki visi untuk menjadikan SMK PAB 2 Helvetia sebagai SMK unggulan yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, profesional mampu berdaya saing yang tinggi berakhlak mulia peduli terhadap lingkungan dan diterima masyarakat. Jumlah siswa kelas 12 cukup beragam dengan latar belakang keluarga, sosial, dan kemampuan akademik yang berbeda-beda. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi salah satu mata pelajaran penting yang berfungsi membentuk akhlak mulia, kedisiplinan, serta tanggung jawab siswa. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran PAI di sekolah ini difokuskan pada penguasaan materi Al-Qur'an, hadis, akidah akhlak, fiqh, dan sejarah kebudayaan Islam.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta evaluasi hasil belajar siswa kelas 12, diperoleh gambaran bahwa tingkat pemahaman siswa terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam berada pada kategori cukup baik. Sebagian besar siswa mampu memahami materi ajar yang disampaikan guru, terutama pada aspek kognitif seperti hafalan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, serta konsep dasar fiqh. Namun, masih terdapat sejumlah siswa yang mengalami kesulitan dalam mengaitkan materi PAI dengan kehidupan sehari-hari, seperti penerapan sikap disiplin, tanggung jawab, serta akhlak dalam pergaulan. Berikut beberapa faktor untuk mendukung pembelajaran PAI di SMK PAB 2 HELVETIA.

Menggunakan metode pembelajaran variatif

Pembelajaran variatif bisa menggunakan metode seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, serta praktik langsung sehingga siswa lebih mudah memahami pelajaran.

1. Metode ceramah

Dengan menggunakan Metode ceramah bisa memudahkan untuk menyampaikan sebuah materi pelajaran dengan cara penuturan lisan kepada peserta didik atau khalayak ramai. metode ceramah menekankan pada sebuah pemberian materi pembelajaran dengan cara penuturan lisan. Lisan dijadikan

sebagai alat utama dalam menggu akan metode ceramah untuk mengajarkan sebuah materi pembelajaran PAI pada peserta didik. Bila proses penyampaian itu yang diandalkan oleh guru adalah penuturan lisan, maka guru PAI harus betul-betul memperhatikan kemampuan suara dan tekniknya dalam penggunaan metode ceramah ini. Dalam proses pembelajaran disekolah, tujuan metode ceramah adalah menyampaikan bahan yang bersifat informasi (konsep, pengertian, prinsip-prinsip) yang banyak serta luas. secara spesifik metode ceramah bertujuan untuk:

- 1) Menciptakan landasan pemikiran peserta didik melalui produk ceramah yaitu bahan tulisan peserta didik sehingga pesertadidik dapat belajar melalui bahan tertulis hasil ceramah.
- 2) Menyajikan garis-garis besar isi pelajaran dan permasalahan yang terdapat dalam isi Pelajaran.
- 3) Merangsang peserta didik untuk belajar mandiri dan menumbuhkan rasa ingin tahu melalui pemerdayaan belajar. (HS, 2022)

2. Metode diskusi

Penggunaan metode diskusi dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Guru PAI sering mengadakan diskusi kelompok setelah memberikan materi. Diskusi ini memungkinkan siswa untuk berbagi pendapat, mengajukan pertanyaan, dan menyampaikan pandangan mereka terkait materi yang baru dipelajari. Metode ini terbukti meningkatkan keterlibatan siswa dan memfasilitasi mereka dalam berpikir kritis. (Nasution, 2024)

3. Metode tanya jawab

Penggunaan metode tanya jawab terbukti efektif dalam mengukur sejauh mana siswa memahami materi PAI. Guru mengajukan pertanyaan seputar materi Al-Qur'an, hadis, fiqih, maupun akidah akhlak, dan siswa diminta menjawab baik secara lisan maupun tertulis. Metode ini membantu guru mengetahui kelemahan siswa secara langsung serta memperkuat ingatan siswa terhadap materi. Selain itu, metode tanya jawab dapat menumbuhkan interaksi dua arah antara guru dan siswa. Hanya saja, waktu pembelajaran yang terbatas membuat guru tidak selalu dapat memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk menjawab pertanyaan.

4. Metode belajar langsung

Penerapan metode pembelajaran langsung bisa meningkatkan kegiatan belajar, dimana siswa sangat terbantu dengan adanya penjelasan dan demonstrasi sehingga materi yang sulit bisa hanya diterangkan dapat diterima siswa dengan mudah dan kelas menjadi kondusif dan aktif dengan penguasaan guru yang baik. Model pengajaran langsung memberikan kesempatan siswa belajar dengan mengamati secara selektif, mengingat dan menirukan apa yang dimodelkan gurunya. Oleh karena itu hal penting yang harus diperhatikan dalam menerapkan model pengajaran langsung adalah menghindari menyampaikan pengetahuan yang terlalu kompleks. Di samping itu, model pengajaran langsung mengutamakan pendekatan deklaratif dengan titik berat pada proses belajar konsep dan keterampilan motorik, sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang lebih terstruktur. (Aisyah Qurotul Sabila, 2024)

Motivasi pembelajaran Pendidikan agama islam

Motivasi berasal dari kata motif yang diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak dari dalam, untuk melakukan aktifitas- aktifitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Sedangkan secara terminology motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Motivasi belajar sangat berperan penting dalam memberikan dorongan dan semangat dalam belajar. Keberhasilan suatu usaha dalam mencapai tujuan pembelajaran, sangatlah ditentukan oleh kuat atau lemahnya motivasi. Oleh karena itu, guru harus selalu memperhatikan masalah motivasi yang dimiliki siswa dalam proses pembelajaran berlangsung. (intan berlian, 2022)

Teori diatas memperjelas hasil penelitian di kelas 12 SMK PAB 2 Helvetia bahwa motivasi belajar merupakan dorongan dari dalam diri anak untuk melakukan sesuatu dan anak itu akan bertekad untuk mendapatkannya. Motivasi belajar kelas 12 di SMK PAB 2 ini sudah cukup baik akan tetapi masih ada beberapa siswa yang masih kurang termotivasi dan perlunya ditingkatkan lagi. Dan ini menjadi tanggung jawab guru PAI untuk mendorong atau memberi semangat siswa -siswi agar tercapainya satu tujuan yang telah ditentukan. Setiap siswa memiliki kemampuan berbeda-beda dalam belajar terkadang mengalami kelelahan dan rasa bosan yang membuat kurangnya motivasi pada siswa, terutama dalam mata Pelajaran Pendidikan agama islam. Siswa mengalami kesulitan dalam proses pembelajar dan berdampak pada tujuan pembelajaran yang kurang maksimal. Sehingga guru harus

mengetahui dan membantu siswa untuk mendorong belajar siswa serta memotivasi siswa agar dapat belajar secara optimal. (Intan Berlian, 2022)

Analisis faktor pendukung dan hambatan pembelajaran

Keberhasilan pembelajaran PAI di kelas 12 SMK PAB 2 Helvetia dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung. Pertama, variasi metode pembelajaran yang digunakan guru terbukti mampu meningkatkan keterlibatan siswa. Metode ceramah yang dipadukan dengan diskusi, tanya jawab, serta praktik langsung mendorong keaktifan siswa dan meminimalisir kejenuhan, berbeda dengan ceramah tunggal yang cenderung membuat siswa pasif. Hal ini sejalan dengan penelitian Harahap, Ritonga, & Srimulat (2025) yang menemukan bahwa metode diskusi dalam pembelajaran PAI mampu meningkatkan motivasi belajar siswa secara signifikan.

Kedua, ketersediaan media pembelajaran yang variatif juga menjadi faktor penting. Pemanfaatan media digital seperti slide presentasi, video pembelajaran, maupun aplikasi berbasis interaktif dapat meningkatkan minat, motivasi, sekaligus pemahaman siswa terhadap materi PAI (Aisyah Qurotul Sabila, 2024). Penelitian terbaru bahkan menegaskan bahwa media digital membantu guru dalam menjembatani keterbatasan waktu serta memperkuat keterkaitan antara teori dan praktik ibadah (Nasution, 2024).

Namun, terdapat pula sejumlah hambatan. Dikarnakan, rendahnya motivasi belajar sebagian siswa membuat mereka kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Padahal, motivasi memiliki peranan penting dalam keberhasilan pembelajaran PAI (Harahap et al., 2025). Kemudian, perbedaan latar belakang keluarga memengaruhi kesiapan dan pemahaman keagamaan siswa. Keluarga yang kurang memberikan perhatian pada pendidikan agama cenderung membuat siswa kesulitan menguasai materi PAI. Alokasi waktu pembelajaran yang terbatas juga sering kali membuat materi PAI tidak dibahas secara mendalam. (Zakoni, 2024)

Selain itu, keterbatasan sarana prasarana serta kesiapan teknologi yang belum merata juga menjadi kendala. Meskipun media digital terbukti efektif, sebagian siswa masih menghadapi hambatan akses maupun literasi digital, sehingga implementasinya belum optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pembelajaran yang inovatif, pengelolaan waktu yang lebih efektif, serta sinergi antara sekolah dan keluarga dalam mendukung pembelajaran PAI di kelas 12 SMK PAB 2 Helvetia.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian di SMK PAB 2 Helvetia, dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa kelas XII terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) berada pada kategori cukup baik. Sebagian besar siswa mampu memahami materi ajar pada aspek kognitif, seperti hafalan ayat Al-Qur'an, hadis, dan konsep fiqh dasar. Namun, masih terdapat kendala dalam mengaitkan materi tersebut dengan kehidupan sehari-hari, khususnya dalam penerapan sikap disiplin, tanggung jawab, dan akhlak mulia. Keberhasilan pembelajaran PAI didukung oleh penggunaan metode pembelajaran yang variatif (ceramah, diskusi, tanya jawab, dan praktik langsung), pemanfaatan media ajar, serta interaksi aktif antara guru dan siswa.

Faktor lain yang turut berperan adalah adanya motivasi belajar, meskipun tidak merata pada semua siswa. Di sisi lain, terdapat beberapa hambatan, antara lain rendahnya motivasi belajar sebagian siswa, perbedaan latar belakang keluarga dalam memberikan perhatian pada pendidikan agama, keterbatasan waktu pembelajaran, serta sarana prasarana yang belum sepenuhnya mendukung. Oleh karena itu, diperlukan penerapan strategi pembelajaran yang lebih inovatif, kontekstual, serta kolaborasi antara sekolah dan keluarga agar pemahaman siswa terhadap materi PAI tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga dapat tercermin dalam sikap, perilaku, dan praktik kehidupan sehari-hari.

REFERENCES

- Helmanda, C. M., Saputra, M., & Safina, L. (2022). Peran keluarga dalam meningkatkan pemahaman agama siswa di MTs Al-Manar Aceh Barat Daya. *Dayah: Journal of Islamic Education*, 5(2), 165–180. <https://doi.org/10.22373/jie.v5i2.11811>
- Harahap, R. P. H. E., Ritong, M., & Srimulat, F. E. (2025). Penerapan metode diskusi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Kotapinang. *JIIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 8(4), 3705–3712. <http://jiiip.stkipyapisdampu.ac.id>
- Hidayat, D. F. (2022). Desain metode ceramah dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Inovatif*, 8(2), 356–371. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7038297>

- Nasution, M. R. (2024). Metode pembelajaran yang efektif dalam pendidikan guru PAI di SD Negeri 165730. *Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (JITK)*, 2(2), 439–445. <https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/jitk>
- Rohman, T., & Nugraha, D. S. (2020). Strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar mata pelajaran PAI di SMK Diponegoro Salatiga. *Jurnal Tarbawi*, 5(2), 161–176.
- Sabila, A. Q., Darmawanti, E., Aulia, U., & Gusmaneli. (2024). Implementasi strategi pembelajaran langsung dalam meningkatkan prestasi siswa SMP Pertiwi 2 Padang dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(3), 17–25. <https://doi.org/10.59841/ihsanika.v2i2.1358>
- Sulfiana, A. R., Nurdin, N., & Anirah, A. (2024). Penggunaan media berbasis digital pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society*. Pascasarjana Universitas Islam negeri datokaram palu <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/issue/archive>
- Berlian, I., & Masrufa, B. (2022). Strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam peningkatan motivasi belajar siswa di SMK Al-Kautsar Grogol Jombang. *Irsyaduna: Jurnal studi kesiswaan*